

DO FEELING AOS DADOS: DESAFIOS REAIS NA TOMADA DE DECISÃO EM OPERAÇÕES DE SUPPLY CHAIN

DOI: 10.5281/zenodo.19322841

Ricardo Poltronieri Pereira da Silva¹

¹ 135.EAD.19 - Física - Licenciatura – Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

ricardo.poltronieri@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

AT07: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem

RESUMO: A tomada de decisão em operações de Supply Chain ainda enfrenta desafios significativos, principalmente em função da baixa disponibilidade de dados confiáveis e das limitações dos sistemas utilizados. A partir da vivência prática em operações de distribuição que exigem controle rigoroso de temperatura e qualidade dos produtos, observa-se que fatores como falta de visibilidade, ausência de retroalimentação de informações e tempos de espera não monitorados impactam diretamente na produtividade, nos custos e no nível de serviço. Em muitos casos, decisões continuam sendo tomadas com base na experiência dos profissionais, o que, embora relevante, pode gerar variações de resultado e dificultar a padronização dos processos. Nesse contexto, o uso de dados e de tecnologias como a Inteligência Artificial surge como uma alternativa para apoiar decisões mais rápidas e precisas, desde que sustentadas por informações confiáveis e processos bem estruturados. Além disso, essas demandas evidenciam a necessidade de formação de profissionais capazes de compreender e aplicar o uso de dados no ambiente operacional, conectando prática e desenvolvimento de competências. Dessa forma, a integração entre experiência prática e uso de dados representa um caminho consistente para a melhoria dos resultados e para a evolução das operações e do aprendizado profissional.

Palavras-chave: Aprendizado profissional; Dados; Inteligência Artificial; Supply Chain; Tomada de decisão.

1. INTRODUÇÃO

A cadeia de Supply Chain, especialmente em operações de distribuição que exigem controle rigoroso de temperatura e qualidade dos produtos, apresenta desafios recorrentes relacionados à falta de visibilidade, baixa confiabilidade dos dados e dificuldades na tomada de decisão. Esses problemas impactam diretamente a eficiência operacional, o nível de serviço e os custos envolvidos, como discutido na literatura (Chopra e Meindl, 2021).

Apesar do avanço das tecnologias disponíveis, muitas operações ainda enfrentam dificuldades na estruturação e no uso adequado das informações, o que faz com que decisões importantes sejam baseadas predominantemente na experiência dos profissionais.

Nesse contexto, o uso de dados e tecnologias como a Inteligência Artificial surge como uma possibilidade de apoiar decisões mais rápidas e assertivas, reduzindo a dependência do

“feeling” e promovendo maior consistência nos resultados.

Além disso, essa discussão também dialoga com o campo educacional, ao evidenciar a importância da formação de profissionais preparados para lidar com dados e tecnologias no ambiente de trabalho.

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar os principais desafios relacionados à tomada de decisão em operações de Supply Chain e discutir o papel dos dados e das tecnologias como suporte à melhoria dos resultados operacionais.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, com abordagem descritiva, fundamentado na análise de experiências práticas vivenciadas em operações de Supply Chain.

As reflexões apresentadas baseiam-se na atuação direta na área, por meio da observação de rotinas operacionais, incluindo atividades relacionadas à gestão de entregas, roteirização, controle de produtividade e acompanhamento de indicadores de desempenho.

As análises consideram situações reais de tomada de decisão, frequentemente realizadas sob pressão por resultados, prazos e níveis de serviço, refletindo o ambiente dinâmico das operações.

Além disso, o estudo também se apoia em revisão de literatura sobre o uso de dados e tecnologias aplicadas à logística, buscando integrar a prática operacional com fundamentos teóricos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das operações evidencia que a baixa qualidade dos dados é um dos principais fatores que impactam negativamente a tomada de decisão. Um dos pontos críticos observados refere-se ao tempo de permanência nos clientes durante as entregas, que afeta diretamente a produtividade das rotas e, em operações com controle de temperatura, pode comprometer a qualidade da carga.

Além da dificuldade de medição, destaca-se a ausência de retroalimentação dessas informações, o que limita não apenas a otimização das rotas, mas também a capacidade de construção de discussões estruturadas com clientes. Outro aspecto relevante é a limitação dos sistemas utilizados, que muitas vezes não fornecem dados confiáveis ou integrados, dificultando análises mais precisas.

Nesse cenário, tecnologias como a Inteligência Artificial apresentam potencial para apoiar a identificação de padrões e melhorar a tomada de decisão, desde que sustentadas por dados confiáveis.

Esses desafios também evidenciam a necessidade de desenvolvimento de competências profissionais voltadas ao uso de dados e tecnologias, reforçando a conexão com o campo educacional.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tomada de decisão em operações de Supply Chain ainda enfrenta desafios relevantes, principalmente relacionados à qualidade dos dados e às limitações dos sistemas utilizados. Embora tecnologias como a Inteligência Artificial apresentem potencial significativo, sua efetividade depende da estruturação adequada das informações e dos processos.

Destaca-se também a importância da formação de profissionais capazes de compreender e aplicar o uso de dados no contexto operacional. Por fim, a integração entre experiência prática e uso de dados representa um caminho consistente para a melhoria dos resultados, contribuindo para ganhos de produtividade, redução de custos e melhor nível de serviço.

REFERÊNCIAS

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2021.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

SANDERS, N. R.; SWINK, M.; WANG, Z. Big data analytics and firm performance: Effects of dynamic capabilities. *Journal of Business Research*, 2016.